

STRESI DHE KËNAQËSIA NË PUNË SI FAKTORË QË NDËRLIDHEN ME NJËRI – TJETRIN

Edvin LAME, Renisa BEQIRI¹

Abstract

In the modern era, workplace stress is an integral part of the daily routine of employees and organizations. The literature asserts that there is a relationship between the level of stress and satisfaction that employees experience (Iroegbu, 2014). Current research aims to study at key levels the relationship that exists between experiencing stress and job satisfaction. It also aims to explore at secondary levels the link between gender, stress, and job satisfaction.

Participants in this study are 55 subjects, operators in the call center "Gamma Communication Group" Tirana. Of these, 13 are boys and 42 are girls, whose ages range from 18-40 years old. During working hours, subjects were asked to complete two self-report questionnaires to measure the level of job satisfaction (JSS - Job Satisfaction Survey) and to measure the level of stress experience (OSI-R, Occupational Stress Inventory).

The research findings confirmed all the hypotheses raised, reporting that there is a statistically significant correlation between experiencing stress and job satisfaction ($r = -0.62$ for $p > 0.05$). Also, research data on the relationship between gender and stress and job satisfaction are consistent with other studies showing a statistically significant relationship between these variables. This study contributes to the empirical support of the existence of a link between stress levels and job satisfaction, as well as gender differences in the manifestations of stress in the workplace.

Keywords: stress at work, job satisfaction, gender

Hyrje

Organizatat luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e një vendi. Qëllimi kryesor i një organizate është që të maksimizojë potencialin e punonjësve në mënyrë që të arrihet një sukses sa më i lartë. Për të arritur këtë, është e nevojshme që punonjësit të jenë të kënaqur me punën e tyre. Nëse punonjësit e një organizate nuk janë të kënaqur me punën e tyre dhe përjetojnë nivele të stresit në punë, atëherë ata nuk e realizojnë punën e tyre në mënyrën më të mirë dhe kjo ka ndikim negativ në qëllimet e organizatës. Puna është një pjesë e rëndësishme në jetën tonë të përditshme, e cila në shumë raste, shkakton një stres të madh. Për shkak të natyrës konkurruese që ka mjedisi i punës, shumë njerëz në botë janë duke harxhuar kohën e tyre për këto qëllime, duke mos marrë në konsideratë stresorët që influencojnë punën dhe jetën e tyre. Në shumicën e rasteve, njerëzit mendojnë se si të arrijnë rezultate sa më të mira në punën e tyre dhe harrojnë apo nuk marrin në konsideratë stresin që ata mund të përjetojnë, faktorët që e shkaktojnë atë, si dhe për pasojat e tij.

Stresi dhe kënaqësia në punë janë dy probleme madhore që organizatat po ballafaqohen në ditët e sotme. Në pamje të parë duket se stresi dhe kënaqësia në punë nuk kanë lidhje me njëra-tjetrën, por nëqoftëse i shikojmë këto çështje më me kujdes, ne

kuptojmë që ato ndikojnë tek njëra – tjetra si pozitivisht ashtu edhe negativisht.

¹ Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Pedagogjisë dhe i Psikologjisë edilame@gmail.com; renisabeqiri@hotmail.com

Stresi mund të konsiderohet si një situatë emocionale e pakëndshme që ne përjetojmë kur nevojat (të lidhura me punën ose jo) nuk mund të jenë të balancuara me mundësinë tonë për ta zgjidhur atë (Gianakos,2000). Ai është një fenomen mjaft i njohur, i cili shprehet në mënyra të ndryshme dhe ka efekt të ndryshëm te punonjësit dhe në kontekste të ndryshme. Duke studiuar stresin në kontekste të ndryshme, do të kontribuojë në të kuptuarin më mirë të fenomenit si një i tërë dhe si të minimizojmë efektin negativ të tij në produktivitetin, kënaqësinë dhe angazhimin e punonjësve për të qëndruar në punën e tyre.

Llojet e ndryshme të variablave të stresit në punë janë mbingarkesa e punës, roli i autoritetit, konflikti i rolit, mungesa e mbështetjes së nivelit të lartë, mungesa e mbështetjes së menaxhimit etj. Stresi në punë po bëhet gjithnjë e më i globalizuar dhe prek të gjitha vendet, profesionet dhe kategoritë e punëtorëve, si dhe familjen apo shoqërinë në përgjithësi (Lee & Cho, 2016). Beehr dhe Newman (1978) e përkufizojnë stresin në punë si një gjendje që lind nga ndërveprimi i individëve dhe karakterizohet nga ndryshime që i detyrojnë ata të devijojnë nga funksionimi i tyre normal. Stresi në punë mund të përshkruhet si dëmtimi fizik dhe emocional i një individi që zhvillohet kur kërkesat e punës sfidojnë aftësitë, kapacitetet fizike dhe dëshirat e punonjësit (Kirkby & Skues, 1998).

Qëllimi i studimit

Qëllimi i këtij studimi është të identifikojë nivelin e përjetimit të stresit në call center si dhe lidhjen e tij me kënaqësinë në punë. Poashtu të eksplorojë në nivel dytësor lidhjen mes gjinisë dhe përjetimit të stresit dhe kënaqësisë në punë.

Objektivat e studimit

- Të eksplorojë nivelin e stresit në punë tek operatorët në call center GCG Tiranë.
- Të matet niveli i kënaqësisë në punë tek operatorët në call center GCG,Tiranë.
- Të eksplorojë lidhja midis niveleve të përjetimit të stresit dhe kënaqësisë në punë.
- Të analizohet efekti i gjinisë tek nivelet e përjetimit të stresit dhe kënaqësisë në punë, tek punonjësit e call center GCG,Tiranë.

Hipotezat e studimit

Hipoteza 1: Ekziston një korrelacion negativ midis stresit në punë dhe kënaqësisë në punë tek operatorët në call center GAMMA COMUNICATION GROUP,Tiranë.

Hipoteza 2: Ekzistojnë diferenca gjinore në përjetimin e stresit në punë, në favor të gjinisë mashkullore.

Hipoteza 3: Ekzistojnë diferenca gjinore në përjetimin e kënaqësisë në punë, në favor të gjinisë femërore.

Shqyrtimi i Literaturës

Termi stres u përdor për herë të parë si një kontekst biologjik nga Hans Selye, në vitin 1930. Ky koncept u zgjerua më vonë duke shtuar dhe përgjigjen fiziologjike ndaj një ngacmimi të jashtëm apo të brendshëm, i cili mund të shkaktojë irritime të vogla deri tek probleme të mëdha shëndetësore (Chandola, 2010). Në fushën e psikologjisë stresi

përcaktohet si një reagim trupor ndaj një ndryshimi, i cili kërkon një përshtatje fizike, psikologjike ose emocionale. Ai mund të zhvillohet ndaj çdo situatë ose mendimi që i bën individët të ndihen të frustruar, të nervozuar ose në ankth (Karaj, 2005).

Stresi nënkupton një shumëllojshmëri ndryshimesh biologjike dhe kimike që ndodhin në organizmin e individit (Karaj, 2005). Ai konsiston në një gjendje disfunktionimi dhe çrregullimi të ekuilibrave psiko-somatik, që mund të shndërrohet në një gjendje kronike për individin dhe ta pengojë atë në përditshmërinë e tij. Por stresi nuk është domosdoshmërisht një faktor negativ, përkundrazi, nëse menaxhohet në mënyrë korrekte, mund të jetë burimi i një gjendje pozitive, e cila mund të çojë drejt arritjeve për realizimin e potencialit dhe mirëqënies personale (Mimiv Hazëani Binti abd. Malek, 2010).

Nëse stresi është një reagim normal i përshtatjes që e bën organizmin më të përgatitur ndaj situatave të vështira, grumbullimi në nivele të mëdha i tensionit mund të gjenerojë një ulje të imunitetit ndaj këtyre situatave, duke çuar deri në një gjendje shpirtërore disi të paralizuar dhe në disa raste edhe në patologji fizike e psikologjike (Stranks, 2005).

1.1. Modelet kryesore të stresit

Tre janë modelet kryesore, të trajtuara në literaturë, të cilat shpjegojnë procesin e zhvillimit të stresit.

Modeli 1 – Sindroma e përshtatjes së përgjithshme sipas Hans Seyle. Bazuar në këtë model, përcaktohen tre faza të zhvillimit të stresit, siç janë faza e alarmit, rezistenca dhe rraskapitja (Begum & Asha, 2019). Në fazën e alarmit (faza e parë), kur kërcënimi apo stresori është identifikuar, përgjigjia e trupit ndaj stresit është në një gjendje alarmi. Gjatë kësaj faze prodhohet adrenalini për të sjellë përgjigjen ose reagimin “lufto ose largohu”. Në fazën e rezistencës (faza e dytë), nëse stresori vazhdon të ndikojë, atëherë bëhet e nevojshme një përpjekje për të përdorur disa mjete të përballimit të stresit. Edhe pse trupi fillon një përpjekje për t’u përshtatur tensioneve apo kërkesave të mjedisit, ai nuk mund ta përballojë këtë gjendje për një kohë të gjatë, kështu që burimet e tij varfërohen (Stranks, 2005). Në fazën e rraskapitjes (faza e tretë), të gjitha burimet e trupit janë shtuar përfundimisht dhe trupi nuk është më në gjendje për të ruajtur funksionimin normal të tij. Simptoma fillestare të shkaktuara nga sistemi nervor autonom mund të rishfaqen (djersitje, rritje e rrahjeve të zemrës etj.) Nëse kjo fazë zhvillohet për një periudhë të gjatë kohore, mund të shkaktohen dëme afatgjata fiziologjike ose shëndetsore. Rezultati mund të manifestojë sëmundje të dukshme të tilla si ulçerat, depresioni, diabeti, probleme me sistemin e tretjes apo edhe probleme kardiovaskulare, së bashku me sëmundje të tjera psikologjike (Nekoranec & Kmosena, 2015).

Modeli 2 - Modeli i vlerësimit kognitiv sipas Lazarus. Bazuar në këtë model, stresi zhvillohet kur individët ndiejnë se nuk mund të përballen dot me kërkesat ndaj tyre dhe kërcënimeve ndaj mirëqënies së tyre (Lazarus dhe Folkman, 1984). Lazarus argumentoi se që një situatë të konsiderohet si stresuese, ajo duhet të vlerësohet si e tillë, prandaj proceset konjitive të vlerësimit janë shumë të rëndësishme për të përcaktuar nëse një situatë mund të konsiderohet potencialisht kërcënuese ose jo. Sipas

tij, faktorët personal dhe mjedisor ndikojnë në përcaktimin e konsiderimit të një situatë si shumë stresuese apo jo (Harshana, 2018).

Modeli 3 – Modeli i stresit sipas Palmer and Strickland. Bazuar në këtë model, procesi i zhvillimit të stresit kalon nëpër pesë stadi. Stadi i parë përfshin faktorët e jashtëm që lidhen me zhvillimin e një ngjarje. Stadi i dytë përfshin perceptimin e kësaj ngjarjeje si stresor. Stadi i tretë përfshin reagimet fiziologjike, psikologjike dhe sjellore kundrejt kësaj ngjarjeje. Stadi i katërt përfshin përgjigjen ndaj stresit dhe stadi i pestë përfshin pasojat (psikologjike ose fiziologjike) të përgjigjes së dhënë ndaj ngjarjes (Kushëaha, 2014).

1.2. Kënaqësia në punë

Termi kënaqësi në punë i referohet një ndjenje psikologjike që një punonjës përjeton gjatë kryerjes së një pune. Kur ai/ajo përfton emocione pozitive nga kjo punë, mund të thuhet se po përjeton nivele të kënaqësisë në punë. Kjo gjithashtu do të thotë që ai/ajo e bën punën me dëshirë dhe pa shqetësim (Lee, Yang & Li, 2017) Sipas Keith Davies (1983), kënaqësia në punë lidhet me ekzistencën e përshtatjes mes karakteristikave të punës dhe dëshirave të punonjësve, mes pritshmërive për punën dhe shpërblimet që ajo ofron. Locke (1976) shton se kënaqësia në punë është një reagim emocional që rezulton nga perceptimi se puna e dikujt plotëson ose lejon përmbushjen e vlerave të rëndësishme të punës, deri në shkallën që ato vlera të jenë në përputhje me nevojat e punonjësit (Balouch & Hassan, 2014). Nevojat njerëzore vazhdojnë të ndryshojnë në përputhje me ndryshimet në mjedis, por vlerat e punës priren të mbeten të qëndrueshme. Dikush që është i kënaqur me punën e tij / saj mund të mos përjetojë të njëjtin emocion nëse ka një ndryshim në nevojat e tij / saj. Shumica e studiuesve deklarojnë kënaqësinë e punës si rezultat i përmbushjes së nevojave përmes aktiviteteve që një individ kryen në punën e tij dhe nga konteksti në të cilën realizohet puna (Bull, 2005) pavarësisht se konsiderohet shumë e vështirë të plotësohesh nevojat e individëve, pasi ato janë vazhdimisht në ndryshim.

Metodologjia

Për të realizuar këtë studim është përdorur metodologjia sasiore. Kjo metodologji konsiston në matje objektive dhe të standartizuara, ku nëpërmjet pyetësorëve apo anketave grumbullohen të dhënat për t'iu dhënë përgjigje hipotezave të ngritura në këtë studim. Gunter (2002) i qëndron mendimit se metodologjia e kërkimit sasior ka më shumë avantazhe për faktin se gjeneron të dhëna që mund të jenë të lexueshme për të gjithë popullatën e synuar nga e cila është marrë kampioni. Përdorimi i statistikave ka më shumë avantazh në fazat e ndryshme të kërkimit, në procedurën e kampionimit, mbledhjes së të dhënave dhe analizës së tyre. Dizajni i këtij studimi është korrelacional, ku për të mbledhur të dhënat janë përdorur dy instrumenta, përkatësisht, Occupational Stress Inventory, (Osipow & Davis, 1998) dhe Job Satisfaction Survey (Richard Bellingham, EdD). Poashtu, u hartuan dhe disa pohime për të dhënat demografike të subjekteve.

2.1. Kampionimi Kampionimi nënkupton zgjedhjen e një numri të caktuar të subjekteve nga një popullatë e caktuar, si përfaqësues i asaj popullate (Pandey &

Pandey, 2015). Për realizimin e këtij studimi janë anketuar 55 subjekte, të cilët janë punonjës (operatorë) në call center GCG, Tiranë. Duke qenë se popullata që do të testohet kishte një numër prej 100 punonjësish qëllimi ishte që të gjithë operatorët, 100 subjektet, të bëheshin pjesë e studimit. Pra, synimi ishte të përdorej censusi popullata dhe jo kampionimi. Për shkak të refuzimit për pjesëmarrje të disa operatorëve, apo moskorrektesës në kthimin e pyetësorëve nga operatorë të tjerë, pati humbje të kampionit, dhe numri përfundimtar i subjekteve pjesëmarrëse në studim ishte 55 subjekte.

Mosha e të anketuarve në këtë kampion varion nga 18 – 40 vjeç, prej të cilëve 76% djem dhe 24% vajza. Të dhënat e mbledhura nga studimi ishin të vlefshme. Individët të cilët morën pjesë në këtë studim kishin të paktën 3 muaj eksperiencë si punonjës në këtë organizatë.

2.2. Analiza e të dhënave Për analizën e të dhënave u realizuan disa procedura duke iu referuar të gjitha hapave të rekomanduar në studimet sasiore. Mbledhja e të dhënave: Të dhënat e mbledhura të studimit u hodhën në Paketat Statistike për Shkencat Sociale (SPSS) versioni 23.0. Realizimi rigoroz i procedurave metodologjike dhe i mbledhjes së të dhënave u krye dhe monitorua hap pas hapi nga studiuesit.

Shqyrtimi i të dhënave: Pas hedhjes së të dhënave, u përcaktuan variablat përkatës të studimit bazuar në instrumentet që u përdorën për studim. Përpara zhvillimit të analizës statistikore, të dhënat u shqyrtuan mbi saktësinë dhe përshtatshmërinë e tyre. Shpërndarja e të dhënave u kontrollua për prezencën e vlerave ekstreme që mund të ndikojnë në analizimin e të dhënave, të cilat më pas u pastruan. Pas këtij hapi, u zhvilluan testet e shpërndarjes së normalitetit dhe tesetet e homogjenitetit midis grupeve, ku rezultoi se të dhënat kanë një shpërndarje normale. Duke konsideruar faktin se të dhënat janë mbledhur në bazë të një formati vetëraportues, pritej që një përqindje e pyetësorëve të mbledhur të ishin të paplotësuar nga pjesëmarrësit në studim. Bazuar në këtë pritsmëri, gjatë procesit të shqyrtimit të të dhënave, databaze u rishikua për të dhënat e munguara. Në përfundim, 55 pyetësorë iu nënshtruan analizimit të të dhënave.

Rezultate dhe Diskutime

Ky kapitull diskuton në lidhje me rezultatet e treguara si rrjedhojë e analizës së të dhënave të grumbulluara, dhe bazuar në qëllimin dhe hipotezat kërkimore.

Diskutim mbi hipotezën 1: Stresi dhe kënaqësia në punë korrelojnë negativisht me njëra-tjetrën, tek operatorët në call center GAMMA COMMUNICATION GROUP, Tiranë.

Nga analiza e të dhënave mbi këtë hipotezë kërkimore, bazuar në korrelacionin Pearson, rezultoi që ekziston një lidhje e rëndësishme statistikore përse i përket marrëdhënies mes kënaqësisë në punë dhe niveleve të përjetuara të stresit. Ky rezultat ($r = -0.62$) ku $p > 0.05$, tregon për një marrëdhënie të zhdrejtë negative mes variablave, që nënkupton se sa më i lartë të jetë niveli i stresit në punë, aq më i ulët do të jetë niveli i kënaqësisë në punë, dhe anasjelltas. Hipoteza vërtetohet.

Nga të dhënat e raportuara u vu re se ekziston një shpërndarje e barabartë e nivelit të stresit të operatorët në call center GCG, midis nivelit të ulët dhe nivelit mesatar, ku pjesa më e madhe e operatorëve kanë një nivel të lartë të stresit në punë. Më konkretisht, 41.8% e subjekteve raportojnë nivele të ulta të stresit në punë, 41.8% raportojnë nivele mesatare të stresit dhe 16.3% raportojnë nivele të larta të stresit në punë. Poashtu, duke iu referuar pyetësorit të kënaqësisë në punë, shifrat tregojnë se 47.2% raportojnë nivele të larta të kënaqësisë në punë, 40% e subjekteve raportojnë nivele mesatare të kënaqësisë dhe 2.7% raportojnë një nivel të ulët kënaqësie në punë. Gjetjet e këtij studimi janë të mbështetura dhe nga studime të tjera të realizuara nga autorë të ndryshëm. Sipas studimit të Hans, Mubeen, & Saadi (2014) stresi në punë dhe kënaqësia në punë janë çështjet e rëndësishme në një organizatë që mund të ndikojnë në performancën dhe produktivitetin e saj. Rezultatet e studimeve tregojnë se niveli i kënaqësisë në punë, lidhet negativisht me nivelet e stresit të përjetuar, vetëm në rastet e punonjësve teknikë në organizata (Mateescu & Chraif, 2015). Studime të tjera shtojnë se punonjësit me nivele të ulëta të stresit përjetojnë më tepër kënaqësi në punë, krahasimisht me punonjësit me nivele të larta të stresit (Yaacob & Long, 2015). Rezultati i disa studimeve tregoi se ekziston një lidhje e fortë negative midis stresit në punë dhe kënaqësisë në punë (Sëeeney and Quirin, 2009; Lambert et al., 2009).

Për të argumentuar këto rezultate, French, Caplan dhe Harrison (1982) identifikuan 8 dimensionet që lidheshin me nivelet e stresit dhe kënaqësinë në punë, të cilat ishin kompleksiteti i punës, paqartësia e rolit, përgjegjësia për individin, ngarkesa e punës, koha shtesë, të ardhurat, kohëzgjatja e shërbimit dhe arsimimi. Për më tepër, Landy dhe Trumbo (1976) gjetën dimensionet vijuese të stresit: pasiguri në punë, konkurrencë e tepruar, kushte të rrezikshme të punës dhe kërkesa të larta për detyra, orë të gjata apo të pazakonta në punë (Nagori & Singh, 2019). Të gjithë këto faktorë afektojnë nivelin e kënaqësisë në punë dhe rrjedhimisht nivelet e përjetimit të stresit.

Diskutim mbi hipotezën 2: Ekzistojnë diferenca gjinore në përjetimin e stresit në punë, në favor të gjinisë mashkullore.

Duke u bazuar në rezultatet e përftuara nga ky studim, raportohet se 21.4% e vajzave raportojnë nivel të lartë të stresit në punë, ndërsa 0% e djemve raportuan se kishin nivele të larta të stresit në punë. Poashtu, 45.2% e vajzave dhe 30.7% e djemve, raportuan për nivele të moderuara të stresit në punë. Hipoteza vërtetohet.

Bazuar në shqyrtimin e literaturës, gjinia, në kontekstin e hulumtimit bashkëkohor të psikologjisë organizative, shqyrtohet si një faktor që ndikon tek stresi në lidhje me çështjet e mirëqenies, kënaqësinë e punës, konfliktin punë-familje dhe performancën e punës apo produktivitetin (Steenbergen, Elianne, Kluwer, Esther, Karney, Benjamin, 2011) Disa studime të viteve të fundit që kanë studiuar pikërisht gjininë dhe manifestimin e stresit në punë, kanë raportuar se karakteristikat mashkullore dhe femërore janë të lidhura me nivelin e stresit që përjetohet në punë. Këto rezultate treguan se subjektet me më shumë karakteristikat mashkullore shfaqnin më pak nivele stresi krahasuar me subjektet që kishin rezultate më të larta në karakteristikat femërore (Yu-Chi & Keng-Yu, 2010).

Diskutimi mbi hipotezën 3: Ekzistojne diferenca gjinore ne përjetimin e kënaqësisë në punë, në favor të gjinisë femërore.

Për ngritjen e këtij supozimi ndikoi hipoteza e mësipërme. Meqënëse më sipër u supozua se ekzistojne diferenca gjinore ne përjetimin e stresit në punë, në favor të gjinisë mashkullore, lindi pyetja se “ç’ndodh me nivelin e kënaqësisë në këtë rast?”. Duke u nisur nga fakti se niveli i kënaqësisë lidhet me nivelin e stresit atëherë u formulua supozimi se: “Ekzistojne diferenca gjinore ne përjetimin e kënaqësisë në punë, në favor të gjinisë femërore.

Për të parë vërtetësinë e kësaj hipoteze u morrën në konsideratë të dhënat e nxjerra nga plotësimi i pyetësorit. 50% e vajzave raportuan për nivele të larta të kënaqësisë në punë, dhe djem 38.4%. Në nivel të moderuar të kënaqësisë raportuan 35.7% e vajzave dhe 53.8% e djemve. Me nivel të ulët të kënaqësisë raportuan 14.2% e vajzave dhe 7.6% e djemve.

Clark (1997) është studiuesi i parë i cili ka adresuar në mënyrë të qartë diferencën e kënaqësisë gjinore të punës nga perspektiva e orientimit të punës duke përdorur të dhëna të studimit në shkallë të gjerë. Clark ka propozuar katër shpjegime. E para është se hendeku i kënaqësisë gjinore në punë pasqyron ndryshimet e përgjithshme në karakteristikat personale dhe të punës të përjetuara nga të dy gjinitë. Së dyti, është sugjeruar që kënaqësia e vetë-raportuar e punës mund të shoqërohet me atë që vlerësohet në shpërblimet e punës dhe mund të ketë një model gjinor në atë që dëshirohet të shkaktojë ndryshimin në kënaqësinë e punës midis burrave dhe grave. Së treti, fakti që më pak gra sesa burrat sugjerojnë se mund të ketë një paragjykim të përzgjedhjes - vetëm ato gra që janë të kënaqura me punën e tyre mbeten në tregun e punës (Lucht, 2016). Së fundmi, kënaqësia në punë ndikohet jo vetëm nga të ardhurat absolute, por edhe nga të ardhurat relative (të cilat janë të ardhurat e pritshme të dikujt, bazuar në karakteristikat e tij personale dhe të punës). Forma e fundit e të ardhurave, sipas Clark, luan një rol të rëndësishëm në formësimin e diferencës së kënaqësisë gjinore pasi gratë mund të kenë pritje më të ulëta për të ardhurat sesa burrat (Zou, 2015).

Përfundime

Qëllimi i këtij studimi është të studiojë lidhjen mes përjetimit të nivelit të stresit dhe nivelit të kënaqësisë në punë, tek operatorët e call center GAMMA COMMUNICATION GROUP, Tiranë. Bazuar në shqyrtimin e literaturës, nëse punonjësit përjetojnë nivele të larta të stresit në punën e tyre, ata rrjedhimisht do të jenë më pak të kënaqur me punën dhe kjo do të ndikojë poashtu dhe në performancën e përgjithshme të organizatës (Suma & Lesha, 2013).

Rezultatet e studimit ishin në konfirmim me hulumtimet e mëparshme. Të dhënat, të cilat janë mbledhur nga kampioni i studimit ofrojnë një pasqyrë të marrëdhënies midis variablave. Në këtë studim u vu re se stresi ka ndikim negativ në kënaqësinë e punës së punonjësve. Kombinimi i ambientit të luhatshëm të punës me punën konkurruese dhe angazhimet familjare ka ndikuar negativisht tek punonjësit në formën e uljes së motivimit apo produktivitetit. Për më tepër, paaftësia e punonjësve për të balancuar

kërkesat po aq sfiduese të punës së tyre dhe jetës personale, ka kontribuar në përshkallëzimin e stresit dhe konfliktit në punë.

Rekomandime

Për të mos e lenë këtë studim të mbetet në trajtat e një studimi të thjeshtë, janë hartuar disa rekomandime për insitucionet e edukimit dhe studimet e ardhshme, si më poshtë vijojnë:

Rekomandime për insitucionet:

- Duke qenë se mirëqënia psikologjike ende nuk ka një fokus kryesor në ambientet e punës dhe jovetëm, lind një nevojë e theksuar për të integruar programe të ndërgjegjësimit, si pjesë e edukimit në formimin e punëdhënësve dhe punëmarrësve në insitucionet e punës, me qëllim promovimin e ndryshimit të qëndrimeve ndaj shëndetit mendor si tek drejtuesit ashtu edhe tek specialistët.
- Ekziston nevoja për të nxitur bashkëpunimin mes psikologëve, punonjësve socialë dhe burimeve njerëzore për të ndërgjegjësuar dhe informuar të gjithë strukturat insitucionale në lidhje me rëndësinë e shëndetit mendor dhe përjetimeve emocionale në cilësinë e punës.
- Krijimi i projekteve apo programeve parandaluese dhe mësimi i strategjive ndërhyrëse në situata konfliktuale apo stresante nga ana e ekipit insitucional për të menaxhuar reagimet emocionale që punonjësit mund të përjetojnë në momente të ndryshme.
- Hartimi i programeve për trajnime profesionale në lidhje me fenomenin e stresit në punë nga studiues socialë, në bashkëpunim me hallka të tjera të insitucionit, duke mbajtur në fokus aftësimin e kompetencave të inteligjencës emocionale, siç mund të jetë reduktimi i ankthit përpara një performace të rëndësishme në punë, në mënyrë që punonjësit të jenë më të zotë në menaxhimin e emocioneve të tyre, me qëllim pasjen e një performace sa më të mire në punë dhe rrjedhimisht përjetimin e niveleve më të ulta të stresit.
- Duke qenë se kënaqësia në punë është një faktor shumë ndikues në promovimin e preferencave të profesionit apo organizatës, është e rëndësishme të zhvillohen marrëdhënie pozitive punonjës –punonjës apo punonjës – drejtues. Ofrimi i një atmosfere pozitive në ambientet e punës përmirëson produktivitetin në punë, rrit korrektesën dhe dëshirën për të punuar dhe përmirëson procesin e arritjes së sukseseve individuale apo insitucionale. Kështu, punonjësit do të ndihen më të relaksuar emocionalisht, më pak të frustuar dhe do të përfitojnë më shumë nga puna.

Rekomandime për studime të tjera:

- Duke pasur parasysh se ky studim u realizua vetëm në një kompani call center, studime të tjera do të ishte e arsyeshme që të kenë target grupe më heterogjene në kampion, duke përfshirë më shumë insitucione private apo publike.

- Realizmi i studimeve sasiore dhe cilësore mbi lidhjen mes niveleve të stresit dhe kënaqësisë në punë, në mënyrë që të merret një këndvështrim tjetër dhe më afër realitetit në lidhje me këtë fenomen.
- Për të parë ndikimin e stresit në kënaqësinë në punë apo anasjelltas, do të ishte e rekomandueshme të bëhen studime longitudinale.
- Studimet e ardhshme duhet të zgjerohen duke studiuar dhe marrë në konsideratë dhe faktorët e tjerë si kultura apo tiparet e personalitetit, të cilët ndikojnë në përjetimin e niveleve të stresit apo kënaqësisë në punë.

Bibliografia

- Aamodt, M.G. (1999), *Applied industrial/organisational Psychology*, (3rd ed.), Belmont: Wadsworth Publishing Company
- Balouch, R., & Hassan, F. (2014). Determinants of job satisfaction and its impact on employee performance and turnover intentions. *International journal of learning and development*, 4(2), 120-140.
- Begum, S., & Asha, V. (2019). COPING STRATEGIES OF WORK STRESS AMONG WOMEN WORKERS OF GARMENT MANUFACTURING UNITS OF BANGALORE CITY. *SJSS*, 1(4).
- Bull, I.H.F. (2005), *The relationship between job satisfaction and organizational commitment amongst high school teachers in disadvantaged areas in the Western Cape*, British Library
- Butt, R. (2009), *All female Madrasas expending rapidly in Pakistan. In one world South Asia*, British Library
- Chandola, T. (2010). *Stress at work*. British Academy Policy Centre.
- De Nobile, John. (Lyons, G., Arthur Kelly, M.) Cit., (2017), Cengage Learning Australia
- Gianakos, I. (2000). Gender roles and coping with work stress. *Sex roles*, 42(11), 1059-1079.
- Harshana, P. V. S. (2018). Work related stress: A literature review. *Annals of Social Sciences & Management Studies*, 2(3), 59-65.
- Iroegbu, M. N. (2014). Personality and gender: a meta-analysis of their effects o employee stress. *Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences*, 3(6), 63-5.
- Karaj, Dh. (2005), *Psikologjia e stresit*, Libri Universitar, Tirane
- Kirkby, R. J., & Skues, J. (1998). Work Stress, Coping, and Gender. *Australian Journal of Primary Health*, 4(4), 79-88.
- Kushwaha, S. (2014). Stress management at workplace. *Global Journal of Finance and Management*, 6(5), 469-472.
- Landy, F.J. (1989), *The Psychology of Work Behaviour*, Brooks/Cole
- Lazarus, R. & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. New York: Springer
- Leithwood, K. (2006), *Teacher working conditions that matter: Evidence after change*. Toronto: Elementary teachers' Federation of Ontario
- Lee, J., & Cho, Y. H. (2016). Gender differences in job stress and stress coping strategies among Korean nurses. *International Journal of Bio-Science and Bio-Technology*, 8(3), 143-148.
- Lee, X., Yang, B., & Li, W. (2017). The influence factors of job satisfaction and its relationship with turnover intention: Taking early-career employees as an example. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 33(3), 697-707.
- Lucht, T. (2016). Job Satisfaction and Gender: Qualitative Differences at Iowa Newspapers. *Journalism Practice*, 10(3), 405-423.

- Marks, J. (1996), *The Anthropology of Science*, part.2. Scientific norms & Behaviours, *Evolutionary Anthropology: Issues, news and reviews*, 5,3 (75)
- Mateescu, A., & Chraif, M. (2015). The relationship between job satisfaction, occupational stress and coping mechanism in educational and technical organizations. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 187, 728-732.
- Mc Cormich, E.J., Ilgen, D.R. (1985), *Industrial and Organizational Psychology*, Prentice Hall
- Morrison, K.A. (1997), How franchise job satisfaction and personality affects performance, organisational commitment, franchisor relations, and intention to remain. *Journal of Small Business Management*, 35 (3), pg. 39-68
- Nagori, P., & Singh, R. (2019). Study of Relationship between Job Stress and Job Satisfaction in Print Media. In *Proceedings of 10th International Conference on Digital Strategies for Organizational Success*.
- National Productivity Council, (1992), *Productivity*, Vol. 33, University of Cornell
- Nekoranec, J., & Kmosena, M. (2015). Stress in the workplace-sources, effects and coping strategies. *Review of the Air Force Academy*, (1), 163.
- Osipow & Davies, (1998), Zahir Udin Butt, Study and questionnaires
- Palmer & Strickland, (1996), Cit. Palmer, S., Cooper, C., How to deal with stress, (2013), Copyright designs, British Library
- Richard (Rick) Bellingham, EdD – <http://www.iobility.com>, (Pare ne dt.15/04/2019)
- Robbins, S.P., (1998), *Organisational Behaviour* (8th ed.), New Jersey: Prentice Hall
- Selye, H., (1984), *The stress of life*, (4th ed.) McGraw-Hill
- Steenbergen, V., Elianne, F., Kluwer, Esther, S., Karney, Benjamin R., 2011, Workload and the trajectory of marital satisfaction in newlyweds: Job satisfaction, gender, and parental status as moderators, *Journal of Family Psychology*, 25, 3, pp. 345-355.
- Suma, S., & Lesha, J. (2013). Job satisfaction and organizational commitment: The case of Shkodra municipality. *European scientific journal*, 9(17).
- Stranks, J. (2005). *Stress at work*. Routledge.
- Worrell, D., (2004), Quantitative assessment of the Financial Sector; An Integrated Approach, International Monetary Fund
- Yaacob, M., & Long, C. S. (2015). Role of occupational stress on job satisfaction. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(2 S1), 81.
- Yu-Chi, W. & Keng-Yu, S., 2010, 'The Effects of Gender Role on Perceived Job Stress', *The Journal of Human Resource and Adult Learning*, 6, 2, pp. 74-79.
- Zou, M. (2015) Gender, work orientations and job satisfaction. *Work, Employment and Society*, 29 (1). pp. 322.

Cite this article as: Lame, E & Beqiri, R. DHIMBJA FIZIKE, STRESI DHE KËNAQËSIA NË PUNË SI FAKTORË QË NDËRLIDHEN ME NJËRI – TJETRIN. *Albanian Socio-Economic Journal*, 2021, Issue 2, pp. 63-72.